

HABILIDADES INVESTIGATIVAS DEL EGRESADO EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO.

MSc. Mariano Castillo Amaro. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”; Circunvalación Norte Km 5½, Camagüey, Cuba. Teléfono: 52157162.

Email: mariano.castillo@reduc.edu.cu

Dr. C. Alodio Mena Campos. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”; Circunvalación Norte Km 5½, Camagüey, Cuba. Teléfono: 54505297

Email: alodio.mcampos@reduc.edu.cu

Dr. C. Jorge García Batán. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”; Circunvalación Norte Km 5½, Camagüey, Cuba.

Email: jorge.garcia@reduc.edu.cu

Evento: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación.

Simposio: II Gestión didáctica innovadora.

Resumen:

Entre las cuestiones esenciales en los nuevos currículos de los planes de estudio “E” se destaca la esencialidad de los contenidos tanto en lo académico, lo laboral como en lo investigativo, al reducirse las carreras universitarias a cuatro años. Por tanto, resulta necesario consolidar la formación y desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes universitarios, para que sean capaces de encontrar soluciones oportunas, desde la investigación, a los diversos problemas profesionales que se presentan en la vida laboral. El presente estudio aborda dicha problemática dentro de la Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, con el objetivo de definir las habilidades investigativas que requiere el egresado de esta carrera universitaria, en correspondencia con el modelo del profesional descrito en su plan de estudio. Lo que constituye una alternativa de solución, ante las insuficiencias detectadas en el proceso de formación y desarrollo de estas habilidades como eje transversal a todas las asignaturas del plan de estudio. Para su ejecución se emplearon métodos y técnicas, tanto del nivel empírico como teórico que incluyeron entre otros: el análisis documental; la observación; la escala valorativa, la entrevista y el método de grupo focal. Como resultados se obtienen un perfil de habilidades investigativas validado para la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Palabras clave: formación; desarrollo; habilidades investigativas.